

Yaxshi kitobni chiroyli kutubxonada o‘qish — bu albatta, ideal uyg‘unlik

Masharipov Raxmatulla Beknazarovich

Xorazm viloyati Imom Faxriddin ar-Roziy o‘rta maxsus islom bilim yurti ARM
rahbari, pedagogika fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Bir qator olimlarni tashvishga solayotgan muammolardan biri bugungi kunda yoshlarning engil-elpi hayotga o‘rganib qolayotganligi odamlarning kitobdan uzoqlashganligidir. Jamiyatni axloqiy jixatdan buzilishini oldina olishga, insonlarni teran fikrlashga va uzoqni ko‘ra bilishga o‘rgatish.

Kalit so‘zi: Kitob, Yaxshi kitob, Kutubxona, Chiroyli kutubxona, Axborot Resurs Markazi, Elektron kitoblar, audio kitoblar.

Tarixga nazar solsak, ilk kutubxonalar taxminan eramizdan 2600-yillar avval paydo bo‘lgan ekan. Ammo afsuski u davrda ma’lumotlarning barchasini saqlab qoluvchi arxivlar mavjud bo‘lmagan, bo‘lsa-da bizgacha ular yetib kelmagan. Hozirgi zamonaviy kutubxonalar esa shu qadar qulay, o‘ziga xos tarzda bunyod etilmoqdaki, ularni ko‘rib barchaning ko‘zi quvnaydi. Xo‘sh, zamonaviy kutubxonalar nimasi bilan ajralib turadi? Ularning noodatiy dizaynidan tortib, kitoblarning turli shakllarda chop etilganigacha e’tiborni tortmay qolmaydi. Zamonaviy kutubxonalar yangicha arxitektura uslubida bo‘lib, kitobxonlarni hayratga solishi tayin.

Eng yaxshi mudofaa - bu o‘zgaruvchanlik, mohiyatni saqlab qolgan holda yangi shaklga o‘tish qobiliyatidir. Bu kutubxonalarning mavjudligiga ham tegishli. Agar ular o‘zgarmasa, oddiy odamlar ular uchun tezda boshqa dasturni topadilar: kitoblarni o‘choqqa uloqtirishadi, kutubxona binolarini esa tijorat muassasalariga aylantirishadi. Raqamli davrda kutubxonalar o‘zlarining mavjud falsafasini

rivojlantirishlari, foydalanuvchilarning manfaatlarini ta'minlash, xizmat ko'rsatish va yangi ehtiyojlariga mos keladigan fondlarni yaratish sohasidagi o'ziga xosligini ta'kidlash kerak. Kutubxonalar o'zgarishi kerak. Kelajak kutubxonasini yaratish kerak. G'arbda ham, Rossiyada ham bu tendensiya allaqachon namoyon bo'lmoqda va bugun men juda aniq misollardan foydalanib, haqiqiy o'zgarishlarni ko'rsatmoqchiman. Kelajakning haqiqiy kutubxonalari yaratilmoqda. Ayrim shunday zamonaviy kutubxonalar haqida so'z boradi.

“Book Mountain and Library Quarter” nomli kutubxona (Niderlandiya) Gollandiya shaharlaridan birida joylashgan. Kub ko'rinishida barpo etilgan bu binoning tomiga xuddi piramida joylashtirilgandek ko'rinadi va bu noodatiyligi bilan shahardagi boshqa binolardan ajralib turadi.”Book Mountain” ya'ni “kitoblar tog'i” iborasi aynan kutubxona nomi uchun bejiz tanlanmagan. Sababi, bu binoning ichiga kirishingiz bilan zalning o'rtasida kitoblardan tog'ni yodga soluvchi shakl yaratilganining guvohi bo'lasiz. Kutubxonadagi kitoblar bir necha bo'limlarga ajratilgan bo'lib, bu qidirgan kitobingizni tezda topish imkonini beradi. Yana shunisi ahamiyatliki, kutubxona binosi yorug'lik to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi yerda barpo etilgan. Shu sabab kunduz kunlari kutubxona uchun hech qanday chiroqning keragi yo'q.

Birmingemdagi yangi kutubxona (Angliya) Buyuk Britaniyaning eng katta kutubxonasi, Yevropaning esa eng katta ma'naviy markazlaridan biri sanaladi. Ushbu kutubxona dizayni gollandiyalik arxitektorlar tomonidan yaratilgan. Binoning old tarafdan ko'rinishi noodatiy: oddiygina halqalar yordamida chiroyli ko'rinishga ega naqshlar yaratilgan va bu naqshlar binoga o'zgacha chiroy baxsh etgan. Kutubxona bir necha qavatdan iborat bo'lib, bu yerda britaniyalik yozuvchilar kitoblari hamda jahon adabiyoti durdonalari bilan tanishish mumkin.

Vennesl kutubxonasi Norvegiyaning madaniyat markazlaridan biri hisoblanadi. Bu kutubxonani so'zsiz eng zamonaviylaridan biri deya atash mumkin. Sababi bu yerda

kutubxona bilan birgalikda kafe, bir qancha konferensiyalar zali va o‘quv markazi ham faoliyat yuritadi. Bundan tashqari, bu yerda Norvegiyaning eng katta arxivi mavjud. Kutubxona doimo o‘z kitobxonlari uchun ochiq.

Sejon milliy kutubxonasi (Koreya). Kutubxona joylashgan maydon 21000 kv. metrni tashkil qiladi. Bu bino 2013-yilda qurib bitkazilgan. Bir necha qavatdan iborat bu binoning birinchi va ikkinchi qavatlarida dam olish hamda kitob o‘qish uchun mo‘ljallangan. Uchinchi qavatda turli konferensiya va seminarlar o‘tkazish rejalashtirilgan. To‘rtinchi qavatda restoran joylashgan. Bu qavat orqali tomga chiqish imkoni mavjud bo‘lib, bu yerda kichik bir bog‘ barpo etilgan.

Sammamish shahri kutubxonasi (Vashington) o‘zining ajoyib dizaynga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Bu yerda kitob mutolaasi uchun qulay o‘quv zali mavjud. Shuningdek, bu yer tarixni yodga soluvchi isitish tizimi bilan jihozlangan, dizayning zamonaviyligi esa kitobxonlar uchun birmuncha qulaylik yaratadi. Tarixni unutmagan holda zamonaviy kutubxona barpo etish arxitektorlarning maqsadi edi va ular bunga erishdilar.

Almerdagi yangi kutubxona (Niderlandiya) bir necha qismdan tashkil topgan: kafe, internetga ega maxsus xona, o‘quv zali va multimedia xonasi. Bu yer bir qarashda savdo markazi yoki supermarketga o‘xshaydi. Kutubxona kitoblarning janri hamda sohasiga qarab bir necha bo‘limlarga bo‘lingan.

Kvinslenddagi kutubxona (Avstraliya) maydoni 1650 kv. metr bo‘lib, shahar markaziga yaqinda joylashgan. Bu bino yashil rangdagi tom bilan qoplangani sababli o‘zgacha ahamiyat kasb etgan. Kutubxona ichiga razm salsak, bu yerning dizaynida yorqin ranglardan va turli quvnoq shakllardan foydalanilgan.

Braziliyadagi yangi kutubxona maydoni taxminan 22000 kv. metr bo‘lib, 2013-yilda barpo qilingan. Bu yerda 17000 dona eng kam nusxadagi noyob kitoblar jamlanmasi mavjud. mazkur kutubxona ham bir necha qavatdan iborat bo‘lib, har bir qavat kitoblar uchun bir bo‘lim sanaladi.

Kvinslend shtatida joylashgan yana bir kutubxona o‘zining noodatiy va zamonaviyligi bilan barchani lol qoldiradi. bu yer 2006-yilda qurib bitkazilgan. Qayta ta‘mirlash paytida kutubxona maydoni 12000 kv. metrga yetgan, bu oldingisiga qaraganda ikki barobar kattadir.

Aberdin shahri kutubxonasi juda qadimiy bo‘lib, 1495-yilda tashkil qilingan. Bu kutubxonada 250000 ga yaqin kitoblar va ko‘lyozmalar mavjud. hozirda bu bino qayta ta‘mirlanib, zamonaviy ko‘rinishga keltirildi. Maydoni 15000 kv. metr.

Endi Koreyaning eng zamonaviy kutubxonalaridan biri – Janubiy Koreya Milliy smart kutubxonasiga sayohat qilamiz. Sejong shahrida joylashgan Milliy kutubxona Koreya milliy kutubxonasining birinchi filiali sanalib, u aynan Koreyaning multifunksional-adminstrativ shahrida qurildi.

Taniqli Samoo Architects & Engineers tomonidan barpo etilgan majmuaning tashqi qiyofasi varaqlanayotgan kitobning shaklini yodga soladi va o‘zining noodatiy dizayni tufayli osonlik bilan kitoblar makonini topib olish imkonini beradi. Shuningdek bino arxitektura dizayni koreyaliklarning o‘z qadimiy bino va inshootlarining dizaynini eslatadi deb o‘ylayman. Bu esa Koreya xalqining o‘z tarixini unutmaganligini va qadimiy arxitektura bilan xay-tek uslublarini uyg‘unlashtirib, yangicha yondashuvlardan foydalanishayotganligidan dalolat beradi.

Sejong kutubxonasi nafaqat turli-tuman sohalarga bag‘ishlangan kitoblarni o‘zida jamlagan zamonaviy maskan, balki kitobxonlar qulayligi uchun eng ilg‘or raqamli texnologiyalarni o‘zida mujassam etgan mukammal majmua hisoblanadi. Shu sababli ham kutubxonaga “E-BRARY”, (ya‘ni emotion –emotsiya, library – kutubxona) nomi berilgan.

Bu yerda odamlar hamisha gavjum bo‘lib, foydalanuvchilar tashrifining keti uzilmaydi. Mahalliy aholi va talabalar uchun esa allaqachon sevimli maskanga aylanishga ulgurgan. Kutubxona ichida turli bo‘linmalarga bo‘lingan keng va yorug‘

zonalar mavjud bo‘lib, siz istalgan yerda kitob o‘qishingiz, ishlaringiz bilan mashg‘ul bo‘lishingiz mumkin. Shuningdek, ko‘rgazmalar zalida kutubxona mehmonlari o‘z qo‘llari bilan ajoyib ijod namunalarini yaratishlari mumkin.

Kutubxonada Wi-Fidan foydalanish oson bo‘lib, zamonaviy texnik qurilmalar orqali muhim ishlarni ham bitirish mumkin. Agarda zarur qo‘ng‘iroq bo‘lib qolsa, atrofdagilarga xalaqit bermaslik uchun maxsus telefon budkalari o‘rnatilgan.

Ishonch hosil qilish maqsadida qo‘ng‘iroq amalga oshirib ko‘rdim va tashqaridagi do‘stim ovozimni umuman eshita olmaganligini aytdi. Bu budkalar tovush o‘tkazmaydigan qilib yasalgan.

Ta’kidlash joizki, koreyaliklar energotejamkorlikka va qayta tiklanuvchi energiya manbaalaridan foydalanishga juda katta e’tibor berishadi. Shuning uchun, ko‘pgina katta bino va inshootlarda quyosh panellaridan va kichik shamol parraklaridan elektr energiyasini ishlab chiqarishda foydalanishadi.

Kutubxona ma’muriyati esa bino qancha elektr energiyasi ishlab chiqardi va qancha sarf etganligini onlayn rejimida ko‘rsatib turuvchi tablo o‘rnatgan. Bu o‘z navbatida Koreyada davlat tashkilotlarining elektr energiyasi bo‘yicha sarf-xarajatlarning shaffofligini ko‘rsatib turish mexanizmi borligi va “yashil va smart iqtisodiyot”ga o‘tilayotganligidan dalolat beradi.

Bolajonlar uchun maxsus hudud mavjud bo‘lib, turli mavzulardagi adabiyotlarni topib, o‘qish mumkin. Hattoki, ota-onalar ham farzandlari bilan kitob mutolaa qilib, vaqtlarini mazmunli o‘tkazishga oshiqishadi.

Endi esa, Istanbuldagi Boyazid kutubxonasi dunyoning eng chiroyli zamonaviy kutubxonasi haqida so‘z yuritamiz.

San-Fransisko va Londonda nashr etiladigan Wired ilmiy-ommaviy jurnali Istanbuldagi Boyazid davlat kutubxonasini eng chiroyli zamonaviy kutubxonalar ichida to‘rtinchi o‘ringa qo‘ydi.

1884-yilda “Umum Usmonlilar kutubxonasi” nomi bilan asos solingan

kutubxonaning qayta tiklash va dizayn ishlarini Tabanlıoğlu Mimarlık kompaniyasi amalga oshirdi. Kutubxona kitobxonlarga millionga yaqin hujjatni taklif etadi, ulardan yarmi kitoblardir. Kutubxona fondida 11120ta qo‘lyozmalar saqlanadi, ularning ichida o‘ta noyoblari ham bor.

O‘zbekiston Respublikasining zamonaviy kutubxonalaridan biri – bu Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasidir.

Milliy kutubxona axborot va madaniy-ma’rifiy muassasa bo‘lib, kutubxonachilik, bibliografik, ilmiy tadqiqot, ilmiy-metodik va axborot faoliyatini olib boradi. Kutubxona fondi mazmunan universal milliy va xorijiy matbuotning noyob to‘plamidir. Kutubxona faoliyatining bosh maqsadi, butun insoniyat bilimini aks ettirgan, avvalo, O‘zbekistonga va uning milliy manfaat lariga taalluqli hujjatlarning universal fondini yig‘ish, saqlash hamda jamiyat foydalanishi uchun taqdim etishdir.

Milliy kutubxona respublikamizdagi barcha kutubxonalarga kutubxonashunoslik, bibliografiyashunoslik va kitobshunoslik sohalari bo‘yicha metodik rahbarlik qiladi. Kutubxona o‘z nashriyot va bosmaxonasiga ega bo‘lib, noshirlik hamda matbaa faoliyati bilan shug‘ullanadi.

Mamlakatimiz rahbarining kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini yaxshilash to‘g‘risida kuyunib gapirayotganliklarida o‘ziga xos chuqur falsafa bor. Eng avvalo, kitob insonni yerdan ko‘kka ko‘taruvchi, uning ma’naviy quvvatini oshiruvchi buyuk, mo‘jizakor kuchdir. Qolaversa, kitob insoniyatning tarixiy xotirasi, o‘z ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy zaminini mustahkamlovchi, kelajakni yorqin ko‘rsatib berishga qodir mash’ala hisoblanadi.

Zero, kitob irodani toblaydi, boshqaruv mahoratini oshiradi. Bugungi tezkor va zamonaviy sharoitda intellektual salohiyati yuksak kadrlarni tayyorlashda yoshlarning kitobga munosabatini yanada yaxshilash, huquq-tartibot organlari uchun yetuk kadr–lar tayyorlanadigan ta’lim mas–kanlarida mavjud kutubxonalar

fondini eng yangi badiiy, ilmiy, sohaga doir, jumladan, davlat tilidagi kitoblar bilan muntazam ravishda boyitib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Soibnazar Davlatov. Kutubxonachilik ishi tarixi. Toshkent. 2006 yil.

B.I.Ganiyeva. Axborot-kutubxona katalogi va fondi. Toshkent. 2017 yil.

Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev. O'quvchilarning raqamli dunyoda o'rganish konsepsiyasi bo'yicha savodxonligini rivojlantirish. Scientific Progress. Volume 2. ISSUE 8 | 2021.

Akramjon O'ktamjonovich Mirzayev. Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. Academic Research in Educational Sciences. VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021